

MAKALAH INDIVIDU
PENTINGNYA INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN

Tugas Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM

Disusun Oleh :

Amel Maulana (11812049)

Kelas B Semester 7

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi'l'amin*, segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam makalah ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, kekasih Allah ﷺ beserta para keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau dan para pengikutnya, kita dapat keluar dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Makalah yang berjudul “**Pentingnya Inovasi Dalam Kewirausahaan**” ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Fachrurazi. Semoga apa yang kami tulis di dalam makalah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai peluang usaha.

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fachrurazi dan asistennta Ibu Yulida, MM yang telah membimbing kami dalam penulisan makalah ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang telah bersedia membantu segala kesulitan-kesulitan dalam pembuatan makalah ini.

Sekian kata pengantar dari kami, selamat membaca.

Pontianak, 25 Januari 2020
Penulis,

Amel Maulana
11812049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan Penulisan	1
BAB II : PEMBAHASAN.....	2
A. Definisi Inovasi	2
B. Definisi Kewirausahaan.....	3
C. Pentingnya Inovasi dalam Kewirausahaan	4
D. Menumbuhkan Inovasi dalam Kewirausahaan	7
BAB III : PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk berwirausaha, inovasi adalah salah satu hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan sebuah usaha. Inovasi termasuk inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha.

Seorang ahli, yaitu Peter F. Ducker mengatakan bahwa wirausaha merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang ada sebelumnya. Sementara itu, Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas beserta inovasi dalam memecahkan persoalan yang baru dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi inovasi?
2. Apa definisi kewirausahaan?
3. Seberapa pentingkah inovasi dalam kewirausahaan?
4. Bagaimana menumbuhkan inovasi dalam kewirausahaan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui definisi inovasi
2. Untuk mengetahui definisi kewirausahaan
3. Untuk mengetahui pentingnya inovasi dalam kewirausahaan
4. Untuk mengetahui cara menumbuhkan inovasi dalam kewirausahaan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Inovasi

Menurut Fachrurazi (2021: 79) Secara teknis inovasi diartikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi berasal dari bahasa latin yaitu Innovationem, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Menurut Vontana (2009) dalam Fachrurazi (2021: 79) inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi & sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau pun kombinasi baru dari cara cara lama dalam mentransformasi antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan / atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

Inovasi merupakan penciptaan nilai (creation of value) yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam penciptaan nilai tersebut, inovasi harus mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan secara signifikan, yang direpresentasikan diterima pasar (layak jual) atau tidaknya produk/jasa inovatif tersebut. Dengan demikian, inovasi erat kaitannya dengan kemampuan untuk memahami kebutuhan (need) dan keinginan (want) konsumen (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 79).

Fachrurazi (2021: 80–82) menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul “Kewirausahaan (Teori dan Praktek) ada beberapa jeni Inovasi yaitu : Penemuan, pengembangan, Duplikasi, Sintesis.

1. Penemuan, ini adalah jenis inovasi yang berkaitan dengan menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Baik itu menemukan konsep, tehnik atau apapun itu. Contoh nyata inovasi penemuan adalah pesawat terbang, computer, smartpone.
2. Pengembangan, jenis inovasi yang satu ini adalah berangkat dari sesuatu yang ada, lalu kemudian dilakukan pengembangan yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Inovasi pengembangan ini berkaitan dengan produk dan jasa yang telah ditemukan sebelumnya. Contoh inovasi pengembangan ialah seperti yang dilakukan oleh kakak beradik pada kedai McD. Mereka membuka pelayanan bisa memesan produk mereka dari mobil.

3. Duplikasi, dalam hal ini yang dilakukan tidak hanya sekedar meniru produk atau jasa yang telah ada, akan tetapi dilakukan sentuhan kreatifitas untuk menambah daya tarik dan nilai jual.
4. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang ada sebelumnya menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan beberapa ide atau produk yang ditemukan dan dibentuk menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru.

Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Prinsip-prinsip inovasi ada dua, yaitu prinsip keharusan dan prinsip larangan. Prinsip keharusan diantaranya keharusan menganalisis peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif, dan keharusan untuk tidak berpikir muluk. Adapun prinsip larangan yakni larangan untuk berlagak pintar, larangan untuk rakus, dan larangan untuk berpikir terlalu jauh kedepan (Megawati & Farida, 2018).

B. Definisi Kewirausahaan

Menurut Drucker (1959) di dalam Fachrurazi (2021: 26) Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Berikut ini beberapa definisi kewirausahaan menurut para ahli yang dikutip dari buku Kewirausahaan (Teori dan Praktek) tulisan Fachrurazi (2021: 27) :

1. Stoner James (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil factor-faktor produksi lahan kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru.
2. Rusdiana (2014) wirausahaan menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lain.
3. Steinhoff dan John F. Burgess (1993) wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan suatu peluang berusaha.

Dari asal kata tersebut, wiraswasta pada mulanya ditujukan pada orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah yaitu; para pedagang, pengusaha, dan orang-orang yang

bekerja di perusahaan swasta, sedangkan wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri (Hadiyati, 2011).

Secara umum posisi wirausahawan adalah menempatkan dirinya terhadap risiko atas guncang-guncangan dari perusahaan yang dibangunnya (venture). Wirausahawan memiliki risiko atas finansialnya sendiri atau finansial orang lain yang dipercayakan kepadanya dalam memulai suatu. Ia juga berisiko atas keteledoran dan kegagalan usahanya. Sebaliknya manajer lebih termotivasi oleh tujuan yang dibebankan dan kompensasi (gaji dan benefit lainnya) yang akan diterimanya. Seorang manajer tidak toleran terhadap sesuatu yang tidak pasti dan membingungkan dan kurang berorientasi terhadap resiko dibandingkan dengan wirausahawan. Manajer lebih memilih gaji dan posisi yang relatif aman dalam bekerja. Wirausahawan lebih memiliki keahlian intuisi dalam mempertimbangkan suatu kemungkinan atau kelayakan dan perasaan dalam mengajukan sesuatu kepada orang lain. Di lain pihak, manajer memiliki keahlian yang rasional dan orientasi yang terperinci (rational and detailed-oriented skills) (Hadiyati, 2011).

Wirausaha adalah orang yang kreatif, dinamis dan inovatif, dan dia mau mengambil berbagai jenis risiko dan berani menghadapi semua tantangan yang tidak dapat diprediksi dan diramalkan sebelumnya, lewat kreativitasnya dan kekuatan kemauan (the will power) untuk mencapai sukses. Semangat keberanian yang dimiliki oleh wirausaha membantu untuk mengembangkan dan menembus berbagai bidang bisnis baru agar supaya menjadi kompetitif sehingga mereka dapat menawarkan lebih banyak pilihan-pilihan kepada masyarakat (Frances, 2010).

C. Pentingnya Inovasi dalam Kewirausahaan

Menurut Hendri (2011) yang dikutip oleh Fachrurazi (2021: 26) wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi.

Menurut Zimmerer (1996) di dalam Fachrurazi (2021: 27) kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha.

Sering kali kita menganggap modal itu hanya berupa uang saja, sehingga modal berupa uang yang besar menjadi faktor utama yang menghambat seseorang untuk memulai usaha. Padahal modal itu bisa berupa keinginan yang kuat dan inovasi kreasi intelektual yang ada pada diri kita sendiri (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 56).

Salah satu faktor keberhasilan sebuah peluang adalah terus menerus dapat diinovasi dan ditingkatkan kualitasnya (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 69).

Seorang jenius Thomas Alpa Edison memandang bahwa inovasi hanya membutuhkan satu persen inspirasi, namun untuk berhasil mewujudkan idenya dibutuhkan 99 persen kucuran keringat. Artinya, ide yang cemerlang sekalipun tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan usaha yang maksimal. Inovasi membutuhkan usaha terus-menerus untuk mewujudkan ide-ide baru. Inovasi didefinisikan sebagai “menambahkan sesuatu yang baru terhadap suatu produk atau proses yang ada” (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 108).

Seorang wirausaha yang inovatif dikenal mempunyai kemampuan menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif secara sistematis dan logis. Kombinasi tersebut menjadi bekal penting bagi keberhasilan didalam berwirausaha (Megawati & Farida, 2018).

Wirausaha yang inovatif adalah wirausaha yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukan walaupun itu sudah cukup baik, selalu menuangkan imajinasi dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, dan selalu ingin tampil beda dan memanfaatkan perbedaan itu (Megawati & Farida, 2018)

Bentuk inovasi dalam bisnis pun bermacam-macam. Diantaranya, bisa inovasi produk, sistem internal atau proses kerja, hingga model bisnis. Inovasi usaha sendiri tidak melulu soal peningkatan kualitas produk atau jasa yang dijual, tapi bisa juga melalui perbaikan distribusi, branding, serta sistem promosi yang dijalankan. Tergantung pada tujuan apa yang ingin dicapai perusahaan. Agar inovasi dalam bisnis terus berkelanjutan, maka penting untuk sebuah bisnis menjadikan inovasi sebagai budaya di dalam bisnisnya atau sistem kerja yang terstruktur.

Berikut ini alasan pentingnya melakukan inovasi dalam wirausaha yang kami kutip dari (Fittriani, 2020) :

1. Mendorong Pertumbuhan Bisnis

Setiap perusahaan mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh, mencapai tujuan dan kesuksesan. Cara paling tepat jika ingin mengembangkan skala bisnis dengan

cepat dan luas adalah dengan melakukan inovasi pada model bisnis atau produk. Melakukan inovasi bisnis juga merupakan salah satu strategi untuk menaikkan omzet penjualan.

2. Bisnis tetap relevan

Inovasi bisnis merupakan kemampuan beradaptasi mutlak yang harus dilakukan dalam dunia bisnis jika ingin bisnisnya tetap relevan ditengah gempuran perubahan zaman. Kini, teknologi menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya era baru inovasi di seluruh model bisnis dan industri.

Kemajuan tekonologi mendorong banyaknya bisnis-bisnis baru (*start up*) bermunculan dengan berbagai inovasi yang mendobrak industri. Oleh karena itu, inovasi sangat diperlukan bagi semua bisnis, baik bisnis besar maupun yang sedang merintis. Tujuannya, agar tetap relevan dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah.

3. Sebagai Pembeda Atau Ciri Khas Perusahaan

Inovasi bertujuan untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang sama. Jika ingin berinovasi pada produk, maka kembangkan produk itu hingga memiliki keunggulan atau spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Selain itu, bisa juga dengan melakukan inovasi pada cara atau sistem kerja perusahaan. Dengan begitu, suatu perusahaan bisa memiliki pembeda atau ciri khas tersendiri, baik dalam hal produk maupun identitas.

4. Mengakomodir Kebutuhan Pelanggan

Kebutuhan konsumen merupakan salah satu hal yang harus dimengerti oleh sebuah bisnis guna menciptakan sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Agar produk tetap dicari oleh konsumen, maka suatu bisnis harus bisa menciptakan inovasi sesuai dengan permintaan pelanggan.

5. Meminimalisir Persaingan

Setiap bisnis yang berkembang saat ini akan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi bisnis sehingga persaingan bisnis yang terus terjadi dan semakin lama persaingan bisnis tersebut akan semakin ketat. Di tengah ketatnya persaingan bisnis yang terjadi, inovasi merupakan kunci untuk memenangkan persaingan. Mau tidak mau pelaku bisnis dituntut agar lebih kreatif serta peka terhadap lingkungan sebagai bentuk adaptasi atas perubahan.

D. Menumbuhkan Inovasi dalam Kewirausahaan

Seorang entrepreneur selalu berusaha untuk berinovasi guna meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien. Menurut Rhenald (2010) di dalam Fachrurazi (2021: 52) seorang entrepreneur selalu mencari alternatif bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi job creator daripada sekedar job seeker.

Inovasi bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan hanya berdiam diri. Untuk mendapatkan sebuah ide untuk melakukan inovasi maka diperlukan adanya sarana atau sumber yang dapat memunculkan ide inovasi tersebut.

Menurut Mas'ud dan Mahmud (2015) dalam Fachrurazi (2021: 84) sumber ide inovasi itu ada dua, yaitu:

1. Kreatifitas Eksternal, sumber inovasi dari kreatifitas eksternal yaitu dengan memanfaatkan rasa penasaran secara sistematis digunakan untuk menganalisis berbagai informasi, fakta, kesan yang bersumber ada disekitar.
2. Kreatifitas Internal, muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Orang akan segera mengetahui cara baru untuk memadukan ide-ide dari berbagai bidang yang berbeda untuk meningkatkan produk atau jasa yang ada. Kadang-kadang ide seperti ini muncul secara tiba-tiba dalam pikiran pada saat yang tidak terduga.

Inovasi adalah kunci untuk melakukan pengembangan pada perusahaan, wilayah, atau bahkan pengembangan suatu negara. Seiring dengan terjadinya perubahan teknologi, maka penjualan berbagai produk lama akan mengalami penurunan, demikian pula terjadi pengurangan atau penutupan industri-industri lama (Fachrurazi et al., 2021: 108).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seorang jenius Thomas Alpa Edison memandang bahwa inovasi hanya membutuhkan satu persen inspirasi, namun untuk berhasil mewujudkan idenya dibutuhkan 99 persen kucuran keringat. Artinya, ide yang cemerlang sekalipun tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan usaha yang maksimal. Inovasi membutuhkan usaha terus-menerus untuk mewujudkan ide-ide baru. Inovasi didefinisikan sebagai “menambahkan sesuatu yang baru terhadap suatu produk atau proses yang ada”.

Seorang wirausaha yang inovatif dikenal mempunyai kemampuan menggabungkan imajinasi dan pikiran kreatif secara sistematis dan logis. Kombinasi tersebut menjadi bekal penting bagi keberhasilan didalam berwirausaha.

Wirausaha yang inovatif adalah wirausaha yang memiliki ciri-ciri yaitu tidak pernah puas dengan apapun yang dilakukan walaupun itu sudah cukup baik, selalu menuangkan imajinasi dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, dan selalu ingin tampil beda dan memanfaatkan perbedaan itu.

B. Saran

Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus memiliki keinginan untuk ikut mengambil andil dalam pembangunan ekonomi negara kita dengan cara menjadi seorang wirausahawan. Indonesia masih memerlukan orang-orang yang bisa berinovasi dalam memecahkan masalah social yang ada untuk kemudian dimanfaatkan bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurchalifah, I., Christianingrum, ... Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Buku-Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek-By_Fachrurazi-Ita_Nurcholifah
- Fittriani, H. (2020). Seberapa Pentingnya Inovasi Bisnis? - El Samara Coworking Space. Diambil 25 Januari 2022, dari <https://elsamara.id/seberapa-pentingnya-inovasi-dalam-bisnis/>
- Princes, Z. H. (2010). Pentingnya Profesi Wirausaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1). Diambil dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/576>
- Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha Kecil. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 13(1). <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.8-16>
- Megawati, & Farida, L. (2018). Strategi menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS*, 2(2), 296–302.